

学号：31

成绩：

苏州科技大学 毕业设计（论文）

题目 基于 GOCI 的太湖叶绿素 a 浓度反演

性质：毕业设计 毕业论文

院系： 地理与测绘工程学院

专业： 地理信息科学

年级： 地信 1811

姓名： 温恩泽

指导教师： 冯驰

二〇二二年

基于 GOCI 的太湖叶绿素 a 浓度反演

摘 要

随着水环境问题的不断出现,太湖的水环境变化渐渐成为人们关注的问题。叶绿素 a 浓度(Chlorophy-a, Chl-a)作为衡量水体水质的重要参数之一,常用来作为衡量水体富营养化程度的指示标准。本文根据太湖 2013 年 5 月 13 日一天 8 景 GOCI 影像对太湖的叶绿素 a 浓度进行反演,探讨太湖叶绿素 a 浓度的日间空间分布状况,分析太湖富营养水体的时空分布特征。本研究的基本流程如下:首先,下载 2013 年 5 月 13 日一天 8 景的 L1BGOCI 影像,将影像裁剪至太湖区域,并通过 6S 大气校正模型对 GOCI 遥感影像进行大气校正,详细阐述了基于 6S 的大气校正模型的参数设置以及校正过程;然后,探讨了比值叶绿素 a 浓度反演模型在遥感反演中的建立原理,并将该模型应用于 GOCI 影像太湖叶绿素 a 浓度反演中;最后,根据反演的结果从整体时空分布特征、日间叶绿素 a 浓度增长特征以及高值区分布三个方面分析 2013 年 5 月 13 日当日的太湖叶绿素 a 浓度变化特征。本研究旨在探讨提高叶绿素 a 浓度反演精度的方法以及叶绿素 a 浓度反演模型在实际中的应用,为日后太湖水体叶绿素 a 浓度的精确估算提供一定的参考价值。

关键词: GOCI 影像; 大气校正; 叶绿素 a 浓度; 反演; 太湖

Inversion of chlorophyll a concentration in Taihu Lake based on GOCI imagery

Abstract

With the continuous emergence of water environmental problems, the water environment of Taihu Lake has gradually become a widespread concern. As one of the most important water quality parameters, chlorophyll a concentration (chlorophyll-a, Chl-a) is often used as an indicator to measure the degree of eutrophication for inland lakes. In this study, the chlorophyll a concentration was retrieved from GOCI images of Taihu Lake on May 13th, 2013. The retrieved results can not only vividly reflect the spatial distribution of chlorophyll a concentration, but also reflect the transformation of chlorophyll a concentration in the water. The basic process of this study is as follows: Eight GOCI images on May 13, 2013 were downloaded from the corresponding website and cropped into the observation area. Firstly, atmospheric corrections are performed on the GOCI imagery using the 6s atmospheric correction model. The parameter setting and correction process of the atmospheric correction based on 6S were elaborated in detail. Then, the establishment of three-band Chl-a retrieval algorithm and its application in Taihu Lake based on GOCI images are discussed. Finally, according to the inversion results, the variation characteristics of chlorophyll a concentration in Taihu Lake on May 13th, 2013 are analyzed from three aspects: spatial-temporal characteristics, growth trend, and distribution of high-value areas. The purpose of this study is to explore the method of improving the accuracy of chlorophyll a concentration inversion and the application of chlorophyll a concentration inversion model in practice, and to provide a certain reference value for the accurate estimation of chlorophyll a concentration in Taihu Lake at different times in the future.

Keywords : GOCI image; Atmospheric correction; Chlorophyll a concentration; Inversion; Taihu Lake

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 水色遥感	2
1.2.2 大气校正	3
1.2.3 叶绿素浓度反演算法	4
1.3 研究的意义与目的	5
1.3.1 研究意义	5
1.3.2 研究目的	5
1.4 研究思路与技术路线	6
1.5 论文组织结构	7
1.5 本章小结	7
第 2 章 研究区概况与数据获取	8
2.1 研究区地理概况	8
2.2 GOCI 影像数据	9
2.3 大气校正参数	11
2.3.1 卫星的几何条件	11
2.3.2 大气模式	11
2.3.3 气溶胶类型参数	12

2.3.4 气溶胶含量参数	13
2.3.5 目标高度参数	13
2.3.6 传感器高度参数	14
2.3.7 光谱参数	14
2.3.8 地表反射率类型	15
2.3.9 激活大气订正方式	15
2.4 本章小结	16
第 3 章 基于 GOCI 的大气校正模型	17
3.1 大气校正	17
3.1.1 大气校正的概念	17
3.1.2 大气校正的目的	17
3.2 6S 大气校正模型	17
3.2.1 卫星几何条件参数的设置	19
3.2.2 大气模式	19
3.2.3 气溶胶模式	19
3.2.4 观测位置能见度或者气溶胶光学厚度	20
3.2.5 传感器以及地面高程信息	20
3.2.6 波段选择	20
3.2.7 地表反射率类型	21
3.2.8 激活大气订正方式	21

3.2.9 程序执行	21
3.3 结果分析与检验	22
3.4 本章小结	23
第 4 章 太湖叶绿素 a 浓度反演和太湖富营养化评价	24
4.1 GOCI 影像的太湖叶绿素 a 浓度的反演	24
4.2 太湖叶绿素 a 浓度的日变化分析	25
4.3 太湖富营养化程度日变化分析	26
4.4 本章小结	28
第 5 章 总结与展望	30
5.1 总结	30
5.2 展望	31
致 谢	32
参 考 文 献	33

第1章 绪论

1.1 研究背景

太湖是中国五大淡水湖之一，地处长江三角洲腹地，横跨江苏，浙江，安徽，上海。近年来，由于人类活动的日益频繁，太湖富营养化程度日益严重，蓝藻在富营养化水域中大量繁殖，导致水华爆发。例如，无锡太湖地区发生大规模的蓝藻暴发，导致无锡市许多地方的自来水受到严重的污染，人们的饮水用水出现了严重的短缺。尽管国家采取了相应的措施，但是这次的“水华”事件对人民的生产和生活造成了很大的影响。因此，太湖及其周边区域的可持续发展受到蓝藻暴发所引发的一系列环境问题。特别是太湖地区的饮水、养殖、旅游等生态环境受到了极大的影响，不仅影响了太湖地区的经济、社会发展，而且还对周边居民的身体健康造成了极大的危害。近年来，国内外有关专家针对太湖叶绿素 a 浓度进行了一系列专门的研究，以应对太湖富营养化程度和与之相关的环境变化机理。例如，王珊珊等（2015）在《太湖水体叶绿素浓度反演模型适宜性分析》中，利用太湖 2007、2009、2011 年三年的实际水质参数和同步频谱资料，并与 MODIS、MERIS、GOCI、HJ-1 卫星 CCD 传感器的频段参数进行了比较，分别采用差值模型、比值模型、APPEL 模型等方法，对太湖的叶绿素进行了反演。朱冰川等（2020）在《基于 GOCI 数据的太湖叶绿素 a 浓度反演和蓝藻水华遥感监测》中采用了太湖 2019 年 6 月 3 日 GOCI 遥感资料，建立了太湖叶绿素 a 的反演模型，利用标准植被覆盖指数（NDVI）对其进行了研究。研究表明，在对 GOCI 遥感数据的反演中，比值模型相对于波段比值模型更加适用于太湖叶绿素 a 浓度的反演，最后依照反演结果进行太湖富营养化评价，发现富营养化程度随叶绿素 a 含量的变化趋势是一致的。郭宇龙等（2015）在《一种基于 GOCI 数据的叶绿素 a 浓度比值估算模型》中，利用标准比值算法结合实测资料，对 GOCI 三波段算法进行了改进，之后通过对三峡水库、巢湖、洞庭湖和太湖 289 个地区的叶绿素 a 值及光谱资料进行对比分析，得出了适用于内陆湖 GOCI 叶绿素 a 的模式。实验结果显示，GOCI 波段比值法是一种稳定、准确的方法，是一种具有应用

前景的方法。本文在阅读相关文献的基础上，采用了 GOCI 比值算法来实现太湖叶绿素 a 浓度的反演。

1.2 国内外研究现状

本文的研究领域主要涉及到内陆湖泊的水色遥感、大气校正模型以及叶绿素浓度反演算法三个方面。其国内外相关研究进展如下：

1.2.1 水色遥感

地球表面 71%的面积都被海水和其它水域所覆盖，从某种意义上说，海洋对人类的影响有限，但同时，它也给我们带来了全新的机会。大海中蕴藏着丰富的矿产、生物等丰富的资源，向海洋迈进是不可避免的。近几年，随着卫星和遥感技术的迅速发展，水体光学理论和生物光学特性的研究也得到了迅速的发展。其中，以光学遥感为基础的水体应用，也被称作“水色遥感”。利用水色遥感技术，可以提供海洋环境中生物分布、温度等基础信息，这对我们更好地理解海洋有着重要的意义。同时，海洋是一个非常复杂的环境，研究海洋的表面情况，可以帮助我们更好的观察和处理突发事件，提高人类的应急能力。海洋表面的浮游生物是海洋环境中的一项重要技术。因为海洋辽阔，所以总的浮游生物数量很多。研究显示，浮游生物可以有效的吸附 CO_2 ，并将其转变成有机物质，从而降低温室效应，使地球气温下降，从而提高地区的气候。通过研究发现，利用水-色遥感方法对海洋初级生产力进行了预测，与实测的海洋生产力具有很好的一致性，这说明了该方法的有效性。

水色遥感通常是利用水色卫星进行的，它是用于海洋遥感的专用卫星，同时也是用于水色遥感器的载体。根据水色遥感器的不同，其接收频带也不尽相同，但都是以可见至近红外线为主。根据其光学特性，可将其分为一类和二类。第一种水体的光学特性是由浮游生物和它的共生物质所决定的，其典型水域为开阔海域，以海洋为主。其典型特点是：沿岸环境及人为活动对其影响不大，水质相对稳定。第二类水体的光学特性以浮游生物、无机悬浮物、有机黄色有机物为主，典型的水域以港池为主，其

典型特点是与人类活动紧密联系，受多种人为因素的影响。水色遥测仪接收到的频谱信号是由大气散射、海面漫反射以及海面上的水辐射引起的。利用生物反演方法，可以获得水体中的叶绿素、无机悬浮、有机黄色等三个元素。

起初，水色遥感技术主要用于海洋水域，然而，由于内陆湖泊的生态环境问题越来越严重，因此，利用遥感技术对内陆湖泊进行了研究。近年来，我国的湖泊水色遥感发展迅速，尤其是在监测湖泊生态环境领域。以内陆湖泊的水华为代表，这是一种自然生态现象，藻类或浮游生物在淡水体内异常开花。这是由于人们的日常生活和工业生产过程中大量的氮、磷废水流入水中，从而导致了水体的富营养化。这时，水体中的主要植物有木霉属、微囊藻、鱼腥藻、小球藻属、隐球藻等，在水体中产生了大量的藻类，这些藻类在水体中呈现蓝、绿，部分水华是由甲藻和浮游动物造成的。水华通常会出现在内陆的湖泊、河流以及池沼中，对于人类的生产和生活也有着很大的影响。对于水华的研究，虽然不是对于内陆湖泊资源的开发问题，但是涉及到内陆湖泊灾害的预防，可以在经济生产中帮助我们趋利避害，更好的适应生活。况且严重的水华会改变湖泊系统的生态平衡，降低周边的环境质量，是人们应该密切关注的问题。

1.2.2 大气校正

大气的校正是指通过测量地面目标的总辐射强度，而不是实际地面的反射，它包括了大气对地面的吸收，特别是由散射引起的辐射误差。它是一种通过消除大气影响造成的辐射误差，从而对地面目标的真实表面反射率进行修正的一种方法。目前，大气的校正方法有统计型和物理型两种。由于地面参数与遥感资料具有一定的关联性，因此，该方法能较好地提取出局部区域的资料，例如：经验线性定标法、内部平场法等。如果最初的模式很糟糕，那么增加新的知识和信息会帮助我们了解如何改善模式，但是建立和了解这些物理模型的过程却是一段漫长而又曲折的历程。模型是从真实世界中提取出来的，因此真实的模型可以很复杂，包括很多变量，比如常见的 6S 模型，Mortran 等。辐射校正是指在采集光遥感资料时，对辐射引起的各种误差（如辐射校正、大气校正）进行修正。其中 6S 模型以其开放源码、快速运算等优势得到了广泛应用。因此，本文以 6S 模型为基础对 GOCI L1B 影像进行大气校正和相关参数的调

整。

1.2.3 叶绿素浓度反演算法

通过对叶绿素 a 浓度的反演，可以有效地反映出湖泊的生态状况，而随着叶绿素含量的反演技术的不断完善，目前，叶绿素 a 的反演主要有经验模型法、半经验法、半经验法和分析模型法。

首先，目前主要依靠的是经验模式，叶绿素 a 含量与遥感数据的相关性为研究对象，利用遥感技术反演了水体中的叶绿素 a 含量。利用观测光谱、水质、模拟数据等方法，计算出了叶绿素含量与光通量之间的关系，并利用所得到的公式进行反演。

其次是半经验/半分析模型，从上世纪 90 年代到现在，半经验/半分析模式是目前比较普遍的一种反演方法，它基于水环境中的电磁辐射传播过程，并将经验公式和辐射传递模型结合起来，运用理论和实证统计的方法对模型进行了描述。模型能较好地反映叶绿素 a 的含量。但是，在利用单一波段或波段波段进行反演时，一般都是三段式或先分类后再进行模拟，从而增加了计算的准确度。

最后是一个分析模型，该模型采用辐射传输模式，模拟了水体中的电磁波传播，并对其进行了生物光学建模，得出了叶绿素 a 的吸收系数和反向散射系数的关系，并用遥感数据反演了水体中的叶绿素 a 含量。

当然，不同的算法具有不同的优点和缺点，具体如下：

经验模型由于其算法成熟、过程简单而成为目前研究领域中的一个主要算法，但是由于其理论上的一些基本问题，以及一些具体的物理理论无法对其进行合理的描述。由于各区域的水质特点和频谱规律各不相同，无法对水体的全部情况进行精确的分析，也无法形成一个统一的经验反演模式。半经验/半分析模型是将水质的光谱特性与统计分析相结合的方法。它的物理机制和物理基础都很好，是可行的。这种方法在反演中误差不大，稳定性好，但是模型不具有很好的普遍性、过程复杂、模型的准确性。该模型具有很强的物理基础，无需大量现场观测资料，但其物理机制十分复杂，必须了解纯水、叶绿素、悬浮物、黄色物质等的光谱特征，建立分析模型非常困难。

表 1-1 叶绿素浓度反演方法的比较

反演方法	优点	缺点
经验模型	算法比较成熟、过程简单	缺乏物理依据
半经验/半分析模型	水质光谱特征与统计分析相结合，有一定的物理依据	对于精度要求较高的模型，过程比较复杂，普适性差
分析模型	有较强的物理机理、普适性好	模型构建难度大

1.3 研究的意义与目的

1.3.1 研究意义

叶绿素 a 是反映水体中藻类的生物量，是衡量和评价水体富营养化程度的一个重要指标。另外，随着卫星遥感技术的发展，各种模式可以用于不同特征的卫星图像，从而达到对内陆浑浊水体的遥感监测。GOCI 是全球首个海洋水色观测静止卫星，它日间每天 8 次的成像效率，是对水体遥感动态监测的一个重要基础。另外，GOCI 卫星的空间分辨率为 500 米，波宽为 20 nm，能较好地获取水体的空间特性和频谱特性，并能有效地改善计算结果，为进一步研究水体中叶绿素 a 含量提供了理论依据。

1.3.2 研究目的

本文采用了太湖 2013 年 5 月 13 日一天 8 景 GOCI 影像对叶绿素 a 浓度进行反演，并对叶绿素 a 的空间分布情况进行了分析，探讨了水体中叶绿素 a 浓度的时空变化规律。针对太湖 2013 年 5 月 13 日一天 8 景 GOCI L1B 影像，首先对研究区域的 GOCI 遥感影像进行大气校正，具体阐述了基于 6S 的大气校正模型的参数设置以及校正过程，实现对内陆水体的有效大气校正模型。然后，探讨比值模型在遥感反演中的建立以及在基于 GOCI 影像太湖叶绿素 a 浓度反演中的应用，最后根据反演的结果从整体时空分布特征、日间叶绿素 a 浓度增长特征以及高值区分布三个方面分析 2013

年 5 月 13 日当日的太湖水体中的叶绿素 a 含量变化特点, 目的在于探索提高叶绿素 a 浓度反演准确度的方法, 并将叶绿素 a 浓度反演模式用于太湖水体叶绿素 a 浓度的预测。

本文采用了太湖 2013 年 5 月 13 日一天 8 景 GOCI 影像对叶绿素 a 浓度进行反演, 并对叶绿素 a 的空间分布情况进行了分析, 探讨了水体中叶绿素 a 浓度的时空变化规律。本文针对太湖地区 2013 年 5 月 13 日一天 8 景 GOCI L1B 图像, 首先利用 GOCI 卫星遥感图像进行了大气校正, 并详细介绍了 6 S 模式下大气校正的参数设定和大气校正步骤, 从而实现了对内陆水域大气校正的有效模式。在此基础上, 对利用 GOCI 图像进行太湖叶绿素含量反演的研究, 从总体时空分布、日间叶绿素 a 含量的增加特征和高值区分布三个角度, 对太湖叶绿素 a 浓度的变化特征进行了分析, 目的在于探索如何提高反演叶绿素 a 的准确率, 并将叶绿素 a 浓度反演模式用于实际中, 从而为今后准确估计太湖各时段叶绿素 a 含量提供依据。

1.4 研究思路与技术路线

本文主要采用了 2013 年 5 月 13 日的 GOCI 一天 8 景 L1B 影像, 深入探讨了 GOCI 影像的大气校正算法。根据太湖地区卫星过境日卫星的实际观测情况, 利用 6 S 模式的大气修正模式, 对原始图像进行了大气修正, 模型的输入参数包括: 遥感器类型, 年代, 纬度, 气溶胶浓度和类型, 辐射条件, 特定波段和海拔高度, 地表覆盖类型和反射率。在此基础上, 结合太湖的地理位置及成像时间, 将其模式划分为中纬度夏季。太湖是一种弱吸收性的气溶胶, 也就是大陆型。通过大气修正后的数据, 得到了大气修正后的反射系数。从而精确地完成针对太湖区域的 GOCI 影像的精确大气校正, 为后续的遥感图像处理以及叶绿素 a 浓度的反演奠定基础。

在完成大气校正后, 建立叶绿素 a 含量的反演模型是必要的。利用 GOCI 卫星遥感数据, 建立了叶绿素 a 浓度反演比率模式, 在第四章中将参照相关反演模型实现对太湖区域的叶绿素 a 浓度反演, 并对反演结果进行分析和讨论。

1.5 论文组织结构

根据论文的研究内容和技术路线，共分五章：

第一章 绪论。本章主要论述了本文的选题背景和国内外有关叶绿素含量的遥感反演研究的最新成果，具体包括太湖叶绿素 a 浓度研究所涉及到的水色遥感、大气校正、叶绿素 a 浓度反演算法三个方面，最后则是主要阐述了研究的意义、目的、研究的具体思想及技术路线。

第二章 研究区概况与数据采集。第二章从地理位置、气候、环境等几个方面对研究区地理环境进行了简要的阐述，之后对本文的主要遥感数据 GOCI 影像作简单的介绍，包括其由来以及使用发展现状；最后则是对本研究所使用的 6S 大气校正模型的各个参数作具体的介绍与说明。

第三章 大气校正模型。作为数据处理的不可缺少的环节之一，大气校正对于后续遥感影像的分析及叶绿素 a 浓度的反演具有十分重要的意义。本章具体介绍了 6S 大气校正模型的方法和详细的大气校正过程，包括对相关参数的具体设置及具体操作过程。

第四章 基于 GOCI 影像的太湖叶绿素 a 浓度的反演。在完成大气校正后，即使用构建的 GOCI 比值模型对太湖中叶绿素 a 含量的反演以及对太湖叶绿素 a 日间时空变化的研究；本章还计算了太湖的富营养化程度时空分布特征，分析了太湖富营养化水体的具体分布特征。

第五章 总结与展望。对 6 S 大气修正与叶绿素 a 反演的结果进行了归纳，并对今后的工作进行了展望。

1.5 本章小结

本章主要论述了论文的选题背景以及关于目前叶绿素 a 浓度反演研究进展的文献综述。根据太湖叶绿素 a 浓度研究所涉及到的水色遥感、大气校正、叶绿素 a 浓度反演算法三个方面的国内外研究现状。最后是本文研究的意义与目的、具体的研究思路和技术路线。

第 2 章 研究区概况与数据获取

2.1 研究区地理概况

太湖大致处于江苏省南部，北到江苏无锡、浙江湖州、江苏宜兴、江苏苏州，大致处于北纬 $30^{\circ} 55'40''\sim 31^{\circ} 32'58''$ 、东经 $119^{\circ} 52'32''\sim 120^{\circ} 36'10''$ 。它的西部和西南部是丘陵山区，东部主要是平原和水系。太湖位于中国的亚热带，具有温带、湿润的特点。夏季，由于热带海洋气团的作用，东南风在夏季出现。该地区的气候特征是：高热多雨；冬季受北方高压气团的影响；年平均温度在 $16.0\sim 18.0$ 之间，年降雨量在 $1100\sim 1150$ 毫米之间。此外，太湖地区也有着苏南地区特有的“梅雨”季节。

图 2-1 太湖地理方位图

太湖水体水质恶化，营养状况恶化，“水华”频繁出现。结果表明，湖中 N、P 含量明显高于富营养化和富营养化。根据氮、磷指标，太湖富营养化和富营养化面积超过 90%。近年来，无锡市太湖地区因富营养化程度高，近年来夏天蓝藻频繁繁殖，对水体造成了很大的影响。尤其在太湖地区发生大规模的蓝藻爆发，对无锡的水源造

成了严重的污染。国务院随即作出了重大指示，要求进一步加大对太湖的污染防治力度，江苏省也在加紧对太湖进行治理。

2.2 GOCI 影像数据

GOCI 是韩国最新一代的海洋水色遥测器，用于朝鲜和周边海域的海水颜色进行监控。GOCI 是韩国第一颗全球同步气象卫星 COMS，它是 2010 年韩国发射的第一颗全球同步气象卫星。GOCI 是 EADS-Astrium 公司开发的，它的主要任务是对朝鲜半岛周围海域的海洋环境进行监测，通过卫星可以对本地区的海洋生态系统进行长期和短期的监测，提供不断更新的遥感资料数据，如叶绿素、藻华含量或分布等数据。GOCI 重量大约 84 公斤，功率稍低于 100 W，大小 1.39 米*0.89 米*0.85 米。GOCI 具有很高的测量精度，它的辐射修正误差在 3.8% 以内，在 500 米的地表取样和 1 个小时的时间分辨率。另外，GOCI 光谱的频带选取与其在水色遥感中的应用相吻合。

表 2-1 GOCI 遥感影像 8 个波段指标

波段	中心波长/nm	波宽	观测重点
b1	412	20	黄色物质、浊度
b2	443	20	叶绿素吸光最大值
b3	490	20	叶绿素及其他色素
b4	555	20	浊度、浮游物质
b5	660	20	荧光信号、叶绿素、浮游物质
b6	680	20	大气校正、荧光信号
b7	745	10	气溶胶厚度、植被指数
b8	865	40	计算海上水蒸气量

为了反演太湖的叶绿素 a 浓度，获取太湖 2013 年 5 月 13 日当天叶绿素 a 浓度的变化规律以及水体富营养化状况。本文通过 OceanColor 网站获取了 2013 年 5 月 13 日当天的 GOCI 一天 8 景 L1B 影像，并对下载好的图像进行裁剪和大气校正，以便

后续的遥感图像的分析。

GOCI 数据的下载地址为: <https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/>。具体的下载方法如下:

1) 首先打开相应的网站, 注册个人账号

图 2-2 GOCI 数据查询界面

2) 在数据查询页面中勾选对用的 GOCI 选项并且选择所要下载影像的时间, 之后输入太湖所在区域的经纬度, 最后点击“find swaths”即可查询。

图 2- 3 GOCI 数据

3) 查询结果如图 2-3 所示, 之后下载所需要的一天 8 景影像图即可。

2.3 大气校正参数

2.3.1 卫星的几何条件

6S 模型在经过辐射校正后，首先输入的便是卫星的几何条件。本文对于卫星的几何条件应进行自定义，即输入太阳天顶角（Solar zenith angle）、太阳方位角（Solar azimuth angle）、卫星天顶角（Satellite zenith angle）、卫星方位角（Satellite azimuth angle）以及月、日。其中，太阳天顶角和卫星天顶角通过 SeaDAS 卫星属性数据（Global Attributes）查看，而太阳方位角以及卫星方位角则通过相关的网站进行计算。

卫星的几何条件无参数限制，参数名称为 `igcom`，取值范围为 0-7，具体取值及其对应含义如表 2-2。

表 2-2 卫星几何参数具体值

值	含义
0	use definition
1	meteosat observation
2	goes east observatio
3	goes west
4	avhrr (PM noaa)
5	avhrr (AM noaa)
6	hrv(spot)
7	tm(landsat)

2.3.2 大气模式

在 6S 模型中定义了多种大气模式，由于中国大部分地区都位于中纬度地区，所以在实际运用中，大气模式通常选用中纬度夏季或者中纬度冬季，仅有我国最南部的部分地区可以使用热带的大气模式。大气模式具体的模型代号即其含义如表 2-3 所示。

表 2-3 大气模式模型代号及含义

模型代号	含义
0	无气体的吸收(no gaseous absorption)
1	热带的(Tropical)
2	中纬度夏季(midlatitude summer)
3	中纬度冬季(midlatitude winter)
4	亚北极夏季(subarctic summer)
5	亚北极(subarctic winter)
6	北美标准 (us standard 62)
7	用户定义大气廓线 (34 层无线电探空数据) 包括: 高度 (km) 气压(mb) 温度(k) 水汽密度(g/m3) 臭氧密度(g/m3)
8	输入水汽和臭氧总含量水汽(g/cm2) 臭氧 (cm-atm)
9	读入无线电探空数据文件

2.3.3 气溶胶类型参数

在 6S 模型中定义了许多种类的气溶胶模型，在实际中使用最多的则是大陆型、海洋型、城市型等等。气溶胶类型参数无参数限制，参数名称为 iaer，取值范围为 0-11。具体参数及其含义如表 2-4 所示。

表 2-4 气溶胶类型参数

参数	含义	详细
0	无气溶胶	no aerosols
1	大陆模型	continental model
2	海洋模型	maritime model
3	城市模型	urban model
4	沙漠模型	shettle model for background desert aerosol

5	生物质燃烧型	biomass burning
6	平流层模型	stratospheric model
7	自定义	入体积百分比 (0-1) 灰尘 水溶型 海洋型 煤烟
8	自定义	多峰对数正态分布 (最多 4 种模式)
9	自定义	修正伽马分布
10	自定义	Junge 幂指数律分布
11	自定义	太阳光度计分布 粒子半径 (μm) 粒径分布 ($dV/d(\log r)$) (cm^3/cm^2 /micron) 复折射指数的实部 nr 虚部 ni

2.3.4 气溶胶含量参数

在 6S 大气校正模型中，气溶胶含量参数限制为能见度必须大于 5 公里，参数名称为 v 。气溶胶的具体类型及其含义如表 2-5 所示

表 2-5 气溶胶含量参数取值

参数取值	参数含义
v	输入能见度
$V=0$	输入 550 纳米气溶胶光学厚度， $taer55=550$ 纳米气溶胶光学厚度
$V=1$	没有气溶胶

2.3.5 目标高度参数

6S 模型中需要输入目标的高度参数，其参数无参数限制，参数名称为 xps ，具体

的取值范围以及对应含义如表 2-6 所示。

表 2-6 目标高度参数

取值范围	含义
$xps \geq 0$	程序将目标认定为在海平面上的高度
$xps < 0$	输入目标地物的负的海波高度.

2.3.6 传感器高度参数

6S 模型中同时需要输入目标的高度参数，传感器高度参数无参数限制，参数名称为 xpp ，具体的取值范围以及对应的含义如表 2-7 所示。

表 2-7 传感器高度参数取值

取值范围	含义
$xpp = -1000$	卫星观测
$xpp = 0$	地面观测
$-100 < xpp < 0$	飞机观测

注：对于飞机观测，必须输入飞机和地面之间的水汽，臭氧含量和 550 纳米气溶胶光学厚度，如无数据则输入负值，水汽和臭氧根据 62 年美国标准大气内差，气溶胶则根据 2 公里指数廓线计算。

2.3.7 光谱参数

光谱参数虽然在整个波段计算气体透射率和散射函数，但处理强吸收波段吸收与散射的相互作用不精确，因此不适合强吸收带，参数名称为 $iwave$ 取值范围为 -2—70，具体参数值及其所代表的含义如表 2-8 所示。

表 2-8 光谱参数取值

参数	含义
-2	输入光谱范围的下限和上限 (μm), 滤光片函数为 1, 输出文件中给出单色结果
-1	输入单色波长 (μm), 包括气体吸收
0	输入光谱范围的下限和上限 (μm), 滤光片函数为 1
1	输入光谱范围的下限和上限 (μm) 并输入滤光片函数 $s(\lambda)$ (间隔为 $0.0025\mu\text{m}$)
(2-70)	预定义卫星频段

2.3.8 地表反射率类型

地面反射系数是指没有被云和大气成分影响的地面反射系数。地面反射一般由辐射强度影像进行计算, 其中包括辐射传递模式和 6S 大气修正模式。本文采用的为 6S 大气校正模型, 其参数名称为 *inhomo*, 取值范围主要是 0 和 1, 具体含义如表 2-9 所示。

表 2-9 地表反射率参数

参数	含义
0	均匀表面 (HOMOGENEOUS CASE)
1	非均匀表面

2.3.9 激活大气订正方式

最后则需要输入大气校正参数以激活大气校正方式来实现大气校正。此参数无参数限制, 参数名称为 *rapp*, 一般都要根据图像的表光辐射亮度和反射率来激活大气订

正方式。其主要的参数值及其含义如表 2-10 所示。

表 2-10 大气订正参数

参数	含义
$rapp < -1$	不激活大气订正 (no atm. correction)
$rapp > 0$	输入表观辐亮度, 反演地物真实反射率
$-1.0 < rapp < 0$	输入表观反射率, 反演地物真实反射率

2.4 本章小结

本章主要是先从地理位置、气候以及目前的环境条件等方面简单说明了研究区的地理概况, 之后对本文的主要数据 GOCI 数据作简单介绍, 包括其由来以及现状, 最后则是对本研究所使用的 6S 大气校正模型的各个参数作具体的介绍与说明。

第 3 章 基于 GOCI 的大气校正模型

3.1 大气校正

3.1.1 大气校正的概念

对大气进行校正的目的是消除由大气散射引起的遥感图像的辐射误差。遥感技术利用各种辐射能与地球大气发生相互作用，使其产生的能量衰减，进而影响其光谱分布。大气衰减对不同波长的光有很强的选择性，因此，在不同的波段，大气的影像也会有差别。此外，由于目标与太阳的几何关系及穿越大气层的距离不同，造成各区域的图像灰度受大气的影晌，而同一地面物体的象素灰度在不同时间也会受大气的影晌。我们把这个现象叫做大气的校正。而且，即便是在正常工作状态下，收集到的数据也会有一些辐射错误。两种主要的环境衰减是由于大气的散射和吸收而导致的大气衰减，同时也导致了地面的衰减。然而，在所有的遥感应用中，没有必要对大气进行校正，往往会根据实际情况而定。

3.1.2 大气校正的目的

对大气进行校正的目的在于克服大气、光等因素对地表的反射效应。从广义上讲，是指地面目标的反射率、发射率、表面温度等物理模型的真实参数。从狭义角度看，大气的校正则是指获取地表真实的反射率数据，以消除大气中的水汽、氧气、二氧化碳、甲烷、臭氧等气体的反射，同时也能消除空气中的气体和气体的散射作用。大气修正主要是反映地面真实反射率的一种过程。

3.2 6S 大气校正模型

6S (Second Simulation Of The Satellite Signal in The Solar Spectrum) 是利用 FORTRAN 语言编写的，该模型主要用于太阳反射频带 (0.4-2.5 微米) 的大气辐射传播模式。在没有云层的情况下，在计算了臭氧、氧气、水汽、二氧化碳的吸收

和散射的基础上，考虑了气溶胶与地表的双向反射，以及目标高度、表面非朗伯体的特性以及新吸收分子的作用，采用了最新的近似计算方法，模拟了大气和气溶胶的吸收与散射。6S 大气校正模式的基本步骤是：先进行辐射校准，然后根据下列八个参数，依次将卫星的几何条件，大气模式，气溶胶种类，气溶胶成分，目标高度，传感器高度，频谱和反射率。最后，启动大气修正模式，生成的文件能够被输出。在进行大气校正前，首先需要对原始图像进行辐射校正。辐射定标的目标是确定遥感传感器在其相应视场中的数字量化数值（DN）与其相应视野内的辐射亮度值的定量关系。过程如下，对 L1B 的 DN 值进行辐射校正：

$$L = \text{scale} \times \text{DN} + \text{offset} \quad (1)$$

在式 1 中，L 表示辐射亮度，DN 表示已数字化的 L1B 数据，scale 表示转换的幅度，offset 表示转换的偏离。需要说明的是，GOCI L1B 影像在 2011 年 4 月份以后的数据，scale 的值为 10^{-6} ，offset 的值则为 0。

在上一章节中简单介绍了关于大气校正参数数据的获取，本章节对于大气校正参数设置过程作深入探讨，并使用 6s 大气校正程序完成大气校正。具体的 6S 大气校正过程如图 3-1 所示。

图 3-1 6s 辐射校正基本过程

3.2.1 卫星几何条件参数的设置

在进行大气校正时，首先输入的是卫星的几何条件参数，主要包括了太阳天顶角（Solar zenith angle）、太阳方位角（Solar azimuth angle）、卫星天顶角（Satellite zenith angle）、卫星方位角（Satellite azimuth angle）以及月、日。具体操作如图 3-2 所示。

```

GEOMETRICAL CONDITIONS:
-----
IGEOM is in the range 0-7, igeom = 0

YOUR OWN CONDITIONS:
-----
asol (solar zenith angle) = 23.89
phi0 (solar azimuth angle) = 226.77
avis (satellite zenith angle) = 41.80
phiv (satellite azimuth angle) = 183.12
month (month) = 5
jday (day) = 13
  
```

图 3-2 卫星几何参数设置

3.2.2 大气模式

本文研究采用的是 2013 年 5 月 13 日的 GOCI 一天 8 景遥感图像，此时太湖处于夏季，且太湖位于我国中纬度地区，根据表 2-2 可得参数值为 2。具体操作如图 3-3 所示。

```

ATMOSPHERIC MODEL:
-----
idatm (0-8) = 2
  
```

图 3-3 大气模式参数

3.2.3 气溶胶模式

输入气溶胶模式（城市型气溶胶、大陆型气溶胶），太湖选择大陆型，根据表 2-3，参数值为 1。具体操作如图 3-4 所示。

```

AEROSOL MODEL (TYPE).
-----
iaer (0-12) = 1
  
```

图 3-4 气溶胶模式参数

3.2.4 观测位置能见度或者气溶胶光学厚度

输入观测位置的能见度或者气溶胶光学厚度。若填写能见度,太湖夏季为 15 米;若填写气溶胶光学厚度,则通过以下 AERONET 网站查询当时当地的 AOD 550nm,其中观测站选择 Taihu, 本文填写能见度。具体操作如图 3-4 所示。

```
AEROSOL MODEL (CONCENTRATION).
-----
v (visibility) = 15
```

图 3-5 观测能见度参数

3.2.5 传感器以及地面高程信息

输入传感器、地面高程信息:其中 GOCI 位置高度(sensor altitude)为-35837 千米。

```
XPS is to express the altitude of target.
xps (in km) = 0

XPP is to express the sensor altitude.
xpp = -358737
```

图 3-6 传感器及地面信息参数

3.2.6 波段选择

选择波段,其中 GOCI 波段分别为 412、443、490、555、660、680、745 和 865。其中,前五个波段每个波段的宽度为 20nm,后三个波段每个波段的宽度为 10nm。以 745nm 为例, wlinf 为 0.745, wlsup 则为 0.42+0.01=0.755。

```
ENTER THE SPECTRAL CONDITIONS:
-----
iwave (-1 to 34, see introduction for details) = 0
wlinf (sub-limit of the filter function) = 0.745
wlsup (sup-limit of the filter function) = 0.755
```

图 3-7 波段选择

3.2.7 地表反射率类型

输入地表反射率类型参数，根据表 2-8 可得参数值为 0，即均匀表面。

```
GROUNRD REFLECTANCE (TYPE)
-----
inhomo (0-1) = 0
idirec: idirec = 0, no directional effect; idirec = 1, has directional effect.
idirec = 0
igroun = 4_
```

图 3-8 地表反射率参数

3.2.8 激活大气订正方式

最后激活大气订正，根据表 2-9 所示，此时需要输入大气校正激活参数。

```
RAPP is a parameter allows to activate atmosphec correction mode.
rapp = -0.2
```

图 3-9 大气订正

3.2.9 程序执行

在所有参数设置完成后，完整参数设置如图 3-10 所示。

```
C:\Users\wez\Desktop\毕业论文\大气校正\环境遥感课程大气校正数据 - 副本\环境遥感课程大气校正数据 - 副本\65\6s.exe
AEROSOL MODEL (TYPE).
-----
iaer (0-12) = 1
AEROSOL MODEL (CONCENTRATION).
-----
v (visibility) = 15
XPS is to express the altitude of target.
xps (in km) = 0
XPP is to express the sensor altitude.
xpp = -358737
ENTER THE SPECTRAL CONDITIONS:
-----
iwave (-1 to 34, see introduction for details) = 0
wlinf (sub-limit of the filter function) = 0.745
wlsup (sup-limit of the filter function) = 0.755
GROUNRD REFLECTANCE (TYPE)
-----
inhomo (0-1) = 0
idirec: idirec = 0, no directional effect; idirec = 1, has directional effect.
idirec = 0
igroun = 4
RAPP is a parameter allows to activate atmosphec correction mode.
rapp = -0.2_
```

图 3-10 大气校正过程

执行 6s 程序获得 sixs.out 文件，图 3-11 即为对目标卫星波段的大气校正数据，其中最下方 x_a 、 x_b 和 x_c ，即为对辐亮度 L 进行校正的参数，利用校正过后的系数方求出了遥感反射率。

$$y = \chi_a \times L_i - x_b \quad (2)$$

$$\rho = y / (1 + \chi_c \times y) \quad (3)$$

上式中， L_i 为波段辐射亮度， ρ 为校正后反射率。

```

*****
*                               atmospheric correction result                               *
*                               -----                                                  *
*   input apparent reflectance      :      .200                                          *
*   measured radiance [w/m2/sr/mic] :      72.535                                       *
*   atmospherically corrected reflectance :      .201                                    *
*   coefficients xa xb xc          :      .00333   .03728   .08088                    *
*   y=xa*(measured radiance)-xb; acr=y/(1.+xc*y)                                     *
*****
    
```

图 3-11 以 745nm 大气校正获得的 sixs.out 文件

3.3 结果分析与检验

在大气校正后的遥感图像验证中，应考虑视觉效果，空间细节和光谱信息保持。虽然目视效果可能差异不大，通过观测资料与相应的大气修正后的 GOCI 资料进行对比和分析。结果表明，采用 6 S 大气修正后的卫星遥感图像与实际观测资料比较相近，其各个波段的平均相对误差如表 3-1 所示。

表 3-1 大气校正前后的平均相对误差

波段	中心波长/nm	平均相对误差/%
b1	412	13.2
b2	443	8.66
b3	490	6.67
b4	555	15.17

b5	660	13.7
b6	680	12.99
b7	745	10.9
b8	865	13.89

从表 3-1 可以明显看到大气校正前后的差别，6S 模型操作过程复杂，但可以保持数据的真实性，从而可以满足叶绿素 a 浓度反演的要求。

3.4 本章小结

作为数据处理的不可缺少的环节之一，大气校正对于后续遥感影像的分析以及对于本研究内容具有十分重要的意义。所以本章具体介绍了 6S 大气校正模型的方法和详细的过程，包括对相关参数的具体设置以及操作过程。

第4章 太湖叶绿素 a 浓度反演和富营养化评价

4.1 GOCI 影像的太湖叶绿素 a 浓度的反演

本研究采用标准比值模型对 GOCI 影像数据的叶绿素 a 浓度反演模型。对于本文的太湖叶绿素 a 的 GOCI 遥感数据来说，选用 b6、b7 进行统计分析然后拟合的方法建立比值模型，模型构建如下：

$$y = 125.274x^{31.016} \quad R^2 = 0.450 \quad (4)$$

$$x = b7/b6 \quad (5)$$

下面根据上述模型对叶绿素 a 浓度进行反演，其中 b6、b7 分别代表 GOCI 影像的 680nm、745nm。

根据公式(5)和(6)所构建的叶绿素 a 浓度的反演模型，对太湖 2013 年 5 月 13 日一天 8 景 GOCI 遥感影像进行叶绿素 a 浓度的反演，以 11:00 时的反演结果为例，结果如图 4-1 所示。

图 4-1 2013 年 5 月 13 日太湖 11:00 时叶绿素 a 浓度分布图

从图 4-1 中我们可以得知在上午 11:00 时，对于太湖整体而言，当日叶绿素 a 浓度呈现从湖外围向湖中心减小的趋势。尤其是位于太湖北部的竺山湾、梅梁湾、贡湖湾北部水体以及部分沿岸水体影像偏红，代表这些地区此时叶绿素 a 浓度相对较高。

4.2 太湖叶绿素 a 浓度的日变化分析

本文在基于大气校正后 2013 年 5 月 13 日的一天 8 景 GOCI 太湖遥感影像图基础上在完成叶绿素 a 浓度反演，得出当日时间 8:00-15:00 八个时段太湖叶绿素 a 浓度的时空变化图，如图 4-2 所示。

图 4-2 2013 年 5 月 13 日一天 8 景时刻太湖叶绿素 a 浓度空间分布图

综合当日的一天 8 景 GOCI 影像图分析 2013 年 5 月 13 日当日的太湖水体中叶绿素 a 的日变化, 总结如下:

首先, 总体上太湖叶绿素 a 含量总体呈上升趋势, 与太湖中部湖区、太湖以南、竺山湾、梅梁湾、贡湖湾等湖区相比, 叶绿素 a 含量较高。

其次, 太湖中部地区和太湖以南地区的增长趋势更为明显。对于太湖北部的贡湖湾湖区, 其在 8: 00 时叶绿素 a 浓度仅 $15\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, 而在 12: 00 时已经达到了 $100\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 左右, 其中在 10: 00-11: 00 这个时间段内增长速度最快。与此同时, 太湖中心湖区以及西侧、南湖区的增长显著, 在 8: 00 或者 9: 00 时左右, 湖心以及湖西侧绝大地区叶绿素 a 浓度仅为 $5\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, 但是到 12: 00, 浓度已经达到了 $35\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

最后, 就高值区而言(叶绿素 a 浓度 $>100\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$)而言, 主要分布在太湖的边缘、北部和东部, 这是由于受当日的天气情况的影像做造成的。当日太湖为东南风, 风力在 3-4 级左右, 由于风的作用, 南部湖区的藻类被驱散到太湖北部的梅梁湾以及竺山湾, 最终形成了高值区大都分布在北部的分布格局。

4.3 太湖富营养化程度日变化分析

湖泊的富营养化是由于过量地吸收了氮、磷等营养素, 造成水体中藻类及其它浮游生物的异常繁殖, 使水中溶解氧含量下降, 造成水质恶化, 鱼群及其它动物大量死亡, 而富营养化是现代湖泊富营养化的主要原因。其富营养化的主要原因是: 工业废水和生活污水中的氮、磷等营养元素含量较高。通过直接或间接排放到湖中。此外, 湖上的船舶和湖中的观光活动等排入湖中的废弃物, 以及在水产养殖过程中所投下的鱼饵, 以及周边农田施用农药、化肥、通过地面径流进入湖中等, 都是造成富营养化的主要因素。当湖水富含养分的时候, 一些蓝藻、绿藻、硅藻等浮游植物就会在湖面上形成一层厚厚的海藻, 也就是所谓的“水华”。这对湖泊的水环境和生态环境造成了很大的影响。

太湖作为中国五大淡水湖之一, 其富营养化问题一直影响着太湖及周边地区的环境以及经济发展。为了更好地了解太湖的富营养化程度, 根据上文针对太湖叶绿素 a

浓度反演的结果，对太湖 2013 年 5 月 13 日一天做富营养化程度的日变化分析。为了方便研究，本文采用了李云梅等(2006)建立的湖泊富营养化评价综合指数模型评价太湖富营养化水平，具体模型如下：

$$TLI = 10 \times (2.5 + 1.086 \ln C) \quad (6)$$

式(7)中，TLI 为富营养化综合指数；C 为叶绿素 a 质量浓度，ug/L。营养化标准为：TLI≤30 为贫营养、30<TLI≤50 为中营养、50<TLI≤60 为轻度富营养、60<TLI≤70 为中度富营养、TLI>70 为重度富营养。

表 4-1 富营养化标准

营养化指数范围	营养化标准
TLI≤30	贫营养
30<TLI≤50	中营养
50<TLI≤60	轻度富营养
60<TLI≤70	中度富营养
TLI>70	重度富营养

从太湖富营养化程度分布图来看，当日的富营养化指数都在 50 以上，主要是轻度富营养、中度富营养以及重度富营养三种。由于富营养化程度与叶绿素 a 浓度是紧密相关的，因此从太湖整体的空间分布来看，太湖富营养化水平总体呈边缘相对较高、北部高南部低、西部低东部高德趋势。从当天的太湖富营养化水平来看，其富营养化水平明显加剧，轻富营养区面积急剧减小，而中度营养区明显增加，重营养区也有部分增加。尤其是对于太湖中部而言，可以明显地观察到中部逐渐由绿色变为黄色，即中部的中度营养区不断地增加。

图 4-3 2013 年 5 月 13 日太湖富营养化水平分布图

4.4 本章小结

本章在大气校正完成后，建立了 GOCI 比值的叶绿素 a 反演模型，然后利用

GOCI 比值模型反演太湖中的叶绿素 a 浓度，再根据太湖叶绿素 a 的空间分布，进行叶绿素 a 浓度的日变化以及当日的富营养化程度的分析。

第 5 章 总结与展望

5.1 总结

本文获取太湖 2013 年 5 月 13 日太湖一天 8 景 GOCI 影像后,对影像进行精确大气校正后使用了比值模型算法对太湖叶绿素 a 浓度进行了反演,并根据反演的结果对太湖叶绿素 a 浓度作日变化分析,总结出当日太湖叶绿素 a 浓度变化的特点。为了保证 GOCI 影像数据在太湖叶绿素 a 浓度反演的精确性,首先研究了基于 GOCI 影像的 6S 大气校正算法,根据太湖当日的客观情况和图像的实际波段,获得了卫星的几何条件、大气模型、气溶胶类型参数、气溶胶含量参数、目标高度参数、传感器高度参数、光谱参数和表面反射率类型,最终通过 6S 程序完成大气校正,获取到 GOCI 影像数据精确地遥感数据。最终在大气校正的基础上对 2013 年 5 月 13 日一天以 1 小时为时间分辨率的一天 8 景图像做叶绿素 a 浓度反演,并且分析了太湖水体叶绿素 a 浓度在一天之内的变化特征。具体结论如下:

首先是大气校正,根据太湖当日的客观情况得出大气校正所需要设置的参数值,主要包括卫星的几何条件、大气模型、气溶胶类型参数、气溶胶含量参数、目标高度参数、传感器高度参数、光谱参数和表面反射率类型参数等。其中卫星几何条件包括了太阳天顶角 (Solar zenith angle)、太阳方位角 (Solar azimuth angle)、卫星天顶角 (Satellite zenith angle)、卫星方位角(Satellite azimuth angle)以及月、日。太阳天顶角和卫星天顶角通过 SeaDAS 卫星属性数据 (Global Attributes) 查看,而太阳方位角以及卫星方位角则通过相关的网站进行计算。此外,由于太湖此时处于夏季且为中纬度地区,即大气模式为中纬度夏季。气溶胶模式选择大陆型、观测位置能见度为 15m,传感器以及地面高程为-35837km。最后选择相应波段,激活大气校正,最终完成对 GOCI 影像的大气校正

其次是叶绿素 a 浓度反演模型构建,本文采用了先是构造和改进的比值模型,之后依据改进后的比值模型对太湖叶绿素 a 浓度进行反演,得出最终太湖叶绿素 a 浓度的分布图。

最后是关于 2013 年 5 月 13 日的叶绿素 a 浓度一天 8 的日变化分析特征,从整体特征、增长趋势以及高值区分布三个方面具体论述了当日叶绿素 a 浓度在太湖的分布特征,同时也对该天的营养化水平做了分析与评价。

5.2 展望

由于研究时间、技术手段、数据、作者自身的研究水平等因素,本文尚有许多有待深入研究和扩展的地方:

首先是采集资料,以 2013 年 5 月 13 日一日的 GOCI 8 个区域为例,由于水体中的叶绿素含量一直在变化,所以用相邻时刻的观测资料与最近一次成像时间的图像资料进行比较,往往会有一定的误差。因为地球同步卫星影像提供者的局限,所以只能在一天内的不同时段得到这些影像。太湖叶绿素含量在一日中各季节、不同生长阶段的变化特点还有待进一步的研究。

其次是关于大气的校正模式的运用,目前使用的是 GOCI 数据在进行大气的校正中所常常使用的 6 S 模式。大气的校正一直以来都是遥感图像中的一个重要问题,GOCI 数据是一种新型的水色遥感数据源,对其进行大气校正的方法尚不完善,而对 GOCI 数据的大气的校正问题将直接影响到 GOCI 影像的光谱匹配和最后的反演精度。

最后是叶绿素 a 浓度反演模型的构建,本文采用了比值模型进行叶绿素 a 浓度的反演,但是由于只是进行了单一的方法对叶绿素 a 浓度进行反演,无法确保此方法为最佳方法,要找出最佳适宜的反演方法,还需要运用其他的反演算法,如三波段比值算法,通过比较的得出最佳的方法。

致 谢

行文至此,落笔为终。四年的大学生活很快进入了尾声,我们的校园生活就要划上一个圆满的句号,此时我的心中是无尽的难舍与眷恋。从苏州科技大学走出,对于我来说,将踏上一个新的征程,同时又要把我大学四年所学的知识实际运用到平时的学习生活中。

回首四年的学习生活,取得了些许的成绩,四年的大学生活也充满了快乐,当然也有艰辛,但是我从来没有退缩,一直以来砥砺前行着。感谢老师们四年来对我孜孜不倦的教诲,对我无微不至的关心和爱护。首先,在这里我首先要感谢的是我的论文指导老师冯驰老师,您从未嫌弃我才学疏浅,从选题工作到开题报告的撰写以及最后论文的定稿,都离不开您的指导和帮助,本论文才得以成型。其次也要感谢所有任课老师,承蒙教诲,学生心怀感念,不敢稍做遗忘。学生深感遇良师之不易,在你们身上学到的良品质都将是我一生的财富。

父母之爱子,则为之计深远。感谢我的父母二十余载对我无微不至的照顾与栽培,我曾数次跌入自我怀疑的困境,全靠父母做身后最坚强的后盾,感谢你们对我无私的爱意,我无以回报,惟有不断努力,成为你们的骄傲。

感谢我来自苏州科技大学的大学同窗们,感谢你们在我人生最美好的四年中时刻给我的鼓励与支持。尤其是我的舍友们,四年时间,你们教会了我洒脱和乐观,也谢谢你们在学习和生活上给予我的帮衬和开导。愿有大家前程可奔赴,亦有岁月可回首。

最后,祝福老师们身体健康!祝福朋友们前程似锦!祝福我的家庭幸福美满!

参 考 文 献

- [1]姜广甲,苏文,马荣华,段洪涛,蔡伟叙,黄楚光.太湖中颗粒有机碳对水体固有光学特性的影响[J].环境科学研究,2015,28(02):234-241.DOI:10.13198/j.issn.1001-6929.2015.02.10.
- [2]包颖,田庆久,陈旻,吕春光.基于GOCI影像分类的太湖水体叶绿素a浓度日变化分析[J].光谱学与光谱分析,2016,36(08):2562-2567.
- [3]徐祎凡,陈黎明,陈炼钢,李云梅,金秋,胡腾飞.基于GOCI数据的暴雨后太湖水体叶绿素a浓度遥感反演研究[J].水利水电技术,2020,51(10):151-158.DOI:10.13928/j.cnki.wrahe.2020.10.018.
- [4]冯驰,金琦,王艳楠,赵丽娜,吕恒,李云梅.基于GOCI影像和水体光学分类的内陆湖泊叶绿素a浓度遥感估算[J].环境科学,2015,36(05):1557-1564.DOI:10.13227/j.hjcx.2015.05.007.
- [5]Du Cheng-gong,Li Yun-mei,Wang Qiao,Zhu Li,Lü Heng. [Inversion Model and Daily Variation of Total Phosphorus Concentrations in Taihu Lake Based on GOCI Data].[J].
- [6]郭宇龙,李云梅,李渊,吕恒,刘阁,王旭东,张思敏.一种基于GOCI数据的叶绿素a浓度比值估算模型[J].环境科学,2015,36(09):3175-3185.DOI:10.13227/j.hjcx.2015.09.008.
- [7]王珊珊,李云梅,王永波,王帅,杜成功.太湖水体叶绿素浓度反演模型适宜性分析[J].湖泊科学,2015,27(01):150-162.
- [8]朱冰川,尤凯,石浚哲,吴蔚,叶凉.基于GOCI数据的太湖叶绿素a浓度反演和蓝藻水华遥感监测[J].环境污染与防治,2020,42(08):1021-1025+1032.DOI:10.15985/j.cnki.1001-3865.2020.08.017.
- [9]Chen Lijuan,Fei Ying,Wang Ren,Fang Peng,Han Jiamei,Zha Yong. Retrieval of High Temporal Resolution Aerosol Optical Depth Using the GOCI Remote Sensing Data[J]. Remote Sensing,2021,13(12).
- [10]陈咏梅. 基于后向散射模拟和校正的太湖水体中叶绿素a浓度遥感反演[D].南京师

范大学,2017.DOI:10.27245/d.cnki.gnjsu.2017.000121.

[11]杨雪飞. 基于GOCI和数值模拟的东海近岸悬浮泥沙浓度逐时变化研究[D].中国科学院研究生院(上海技术物理研究所),2016.

[12]杜泳. 基于多源遥感数据的钱塘江感潮河口段生态健康评价[D].浙江大学,2015.

[13]张方方. 基于软分类的太湖水体叶绿素a浓度遥感反演与长时间序列分析[D].华东师范大学,2014.

[14]李渊. 基于数据同化的太湖叶绿素浓度遥感估算[D].南京师范大学,2014.

[15]孙绍杰. 基于GOCI的太湖水体叶绿素a浓度估算及其昼变化特征分析[D].南京大学,2013.

[16]刘忠华. 基于高分数据的太湖重点污染入湖河流叶绿素a浓度遥感反演[D].南京师范大学,2012.

[17]浦玲伟. 基于高分影像的太湖东岸带叶绿素a浓度遥感反演研究[D].苏州科技大学,2019.

[18]Hongye Cao,Ling Han. Hourly remote sensing monitoring of harmful algal blooms (HABs) in Taihu Lake based on GOCI images[J]. Environmental Science and Pollution Research,2021,28(27).

[19]Remote Sensing; Data on Remote Sensing Reported by Researchers at Henan Agricultural University (A Novel Multitemporal Image-fusion Algorithm: Method and Application To Goci and Himawari Images for Inland Water Remote Sensing)[J]. Journal of Engineering,2020.

[20]赵丽娜,王艳楠,金琦,冯驰,潘洪洲,张杰,吕恒,李云梅.基于GOCI影像的湖泊悬浮物浓度分类反演[J].生态学报,2015,35(16):5528-5536.

[21]Du Cheng-gong,Li Yun-mei,Wang Qiao,Zhu Li,Lü Heng. [Inversion Model and Daily Variation of Total Phosphorus Concentrations in Taihu Lake Based on GOCI Data].[J]. Huan jing ke xue= Huanjing kexue,2016,37(3).

[22]Guo Yu-long,Li Yun-mei,Li Yuan,Lü Heng,Liu Ge,Wang Xu-dong,Zhang Si-min. [A Three Band Chlorophyll-a Concentration Estimation Model Based on GOCI Im

- agery].[J]. Huan jing ke xue= Huanjing kexue,2015,36(9).
- [23]史鹏辉,李云格,姜寒.基于环境小卫星 CCD 数据对太湖地区叶绿素 a 浓度的反演[J].安徽农学通报,2021,27(17):30-33.DOI:10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2021.17.009.
- [24]潘鑫,杨子,杨英宝,孙怡璇,孙浦韬,李藤藤.基于高分六号卫星遥感影像的太湖叶绿素 a 质量浓度反演[J].河海大学学报(自然科学版),2021,49(01):50-56.
- [25]Xin HANG, Yachun LI, Xinyi LI, Meng XU, Liangxiao SUN.Estimation of Chlorophyll-a Concentration in Lake Taihu from Gaofen-1 Wide-Field-of-View Data through a Machine Learning Trained Algorithm[J].Journal of Meteorological Research,2022,36(01):208-226.
- [26]吕恒,江南,罗淑葱.基于 TM 数据的太湖叶绿素 A 浓度定量反演[J].地理科学,2006, 26 (4): 472-476.
- [27] Fraser R N. Hyper-spectral remote sensing of turbidity and chlorophyll a among Nebraska Sand Hills lakes[J]. International Journal of Remote Sensing, 1998, 19 (8): 1579-1589.
- [28] Gitelson A, Garbuzov G, Szilagyi F. Quantitative remote sensing methods for real-time monitoring of inland waters quality[J]. International Journal of Remote Sensing, 1993, 14 (7): 1269-1295.
- [29] Lathrop R G, Lillesand T M. Use of thematic mapper data to assess water quality in Green Bay and Central Lake Michigan [J]. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 1986, 52 (5): 671-680.
- [30] Moses W J, Gitelson A A, Berdnikov S, et al. Estimation of chlorophyll-a concentration in case II waters using MODIS and MERIS data—successes and challenges[J]. Environmental Research Letters, 2009, 4 (4): 045005.
- [31] Wang X J, Ma T. Application of remote sensing techniques in monitoring and assessing the water quality of Taihu Lake[J]. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2001, 67 (6): 863-870..
- [32] 马荣华,唐军武,段洪涛,等.湖泊水色遥感研究进展[J].湖泊科学,2009,21(2):

143-158.

[33] Shi K, Li Y M, Li L, et al. Remote chlorophyll-a estimates for inland waters based on a cluster-based classification[J]. Science of the Total Environment, 2013, 444: 1-15.

[34] Park K A, Woo H J, Ryu J H. Spatial scales of mesoscale eddies from GOCI Chlorophyll-a concentration images in the East/Japan Sea[J]. Ocean Science Journal, 2012, 47 (3): 347-358.

[35] 任敬萍, 赵进平. 二类水体水色遥感的主要进展与发展前景[J]. 地球科学进展, 2002, 17 (3): 363-370.

[36] 段洪涛, 张寿选. 太湖蓝藻水华遥感监测方法[J]. 湖泊科学, 2008, 20 (2): 145-152.

[37] 李云梅, 黄家柱, 韦玉春, 陆皖宁, 石浚哲. 湖泊富营养化状态的地面高光谱遥感评价[J]. 环境科学, 2006(09): 1770-1775. DOI:10.13227/j.hjcx.2006.09.013.